

GTX - Crises

Reestruturação do Teatro Didático da UNESP no pós-pandemia: Rumo aos 30 anos de aniversário

Mestrando Igor Erbert (UNESP)
Doutorando Raphael Vasconcelos (UNESP)

RESUMO

O Teatro Didático é um projeto de extensão da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) surgido em 1993. Durante esse longo tempo, o projeto sofreu diversas modificações, uma delas ocorreu em 2008 quando o Professor Doutor Wagner Cintra assumiu a direção e passou a explorar o estudo da linguagem do Teatro Visual, tornando-se um dos poucos no mundo a estudar tal poética. Todavia, apesar do reconhecimento e dos esforços realizados, o grupo não saiu ileso na pandemia do Covid-19 que afetou todo o cenário teatral e artístico. Nesse momento de crise, o grupo realizou algumas atividades para não ficar totalmente paralisado (como o projeto “Teatro Didático da Unesp Entrevista”- que consistia em entrevistas realizadas na plataforma do youtube- e a formação de um mini-curso para divulgar sobre a linguagem trabalhada pelo grupo). Em 2023, o grupo completa 30 anos de aniversário e se prepara para os novos desafios. Palavras-chave: Teatro Didático da UNESP; Teatro Visual; Pós-Pandemia; Aniversário

ABSTRACT

The “Teatro Didático” is an extension project of the São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) that emerged in 1993. During this long time, the project underwent several changes, one of which occurred in 2008 when Professor Doctor Wagner Cintra took over the direction and went on to explore the study of Visual Theater language, becoming one of the few in the world to study such poetics. However, despite the recognition and efforts made, the group did not leave unscathed in the Covid-19 pandemic that affected the entire theatrical and artistic scene. In this moment of crisis, the group carried out some activities so as not to be completely paralyzed (such as the project “Teatro Didático da Unesp Entrevista” - which consisted of interviews carried out on the YouTube platform - and the formation of a mini-course to disseminate information about the language worked by the group). In 2023, the group celebrates its 30th anniversary and is preparing for new challenges.

Keywords: Teatro Didático; Visual Theater; Post-Pandemic; Birthday

APRESENTAÇÃO DO TEATRO DIDÁTICO DA UNESP

Em 1993, surgiu o projeto de extensão na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) denominado “Teatro Didático”. Ele consistia no estudo e na montagem de espetáculos para serem exibidos para o público que extravasava os limites dos muros da Faculdade. Assim, foram realizadas encenações de diversas espécies e linguagens. Em 2008, o Professor

Doutor Wagner Cintra assumiu a direção do projeto e passou a assumir como principal mote a arte do Teatro de Animação, um vasto universo que abarca várias linguagens como o do teatro de marionetes, de luva, de sombras, de objetos, de imagem, entre outros (AMARAL, 2011). Entre essas linguagens, o do chamado “Teatro Visual” destaca-se no trabalho desenvolvido pelo grupo. Para compreendê-lo, torna-se necessário primeiramente discutir alguns conceitos que são bastantes preciosos para as artes cênicas.

O conceito de representação está associado a ideia de apresentar o que está ausente. Pode-se pensar nesse conceito em diversos aspectos da vida cotidiana. Um deles é o campo da Política Institucional. À medida que se torna inviável reunir todos os cidadãos de um país para discutir em praça pública os projetos de leis, elege-se um conjunto de pessoas que irão representar esse povo para realizar esse trabalho.

Na área do teatro, pode-se citar o exemplo da construção de um personagem em uma peça dramática. O clássico príncipe Hamlet apenas existe nas páginas do texto de Shakespeare, mas para a montagem de um espetáculo teatral é necessário que haja um ator que use o seu próprio corpo para tornar viva tal presença diante de todo um público. Ou seja, há um profissional que “representa”, que apresenta algo que está ausente, no caso, o próprio Hamlet. Cada ator recebe um papel com a dramaturgia a ser estudada e decorada e, a partir de suas próprias características físicas, constroem o personagem cênico. Logo, cada profissional terá o seu modo particular de construir a sua arte mesmo que se trate de um mesmo personagem de ficção. Se o ator é magro ou gordo, alto ou baixo, se possui voz grave ou aguda; tudo isso interfere na composição do personagem.

Isso é diferente em um teatro de bonecos, em que o personagem é o próprio boneco. Logo, não há representação. Mesmo quando o manipulador sofre alguma avaria e não pode animá-lo, este pode ser substituído sem que haja uma alteração profunda na personagem. O mesmo não pode ser dito do personagem dramático em que, caso o ator seja substituído, toda uma composição também o é (AMARAL, 2005).

A poética do Teatro Visual, interpretada pelo Teatro Didático da UNESP, procura se afastar da ideia de representação. Os elementos postos em cena estão exatamente como eles são. Não há uma tentativa de apresentar algo ausente. É a própria matéria-bruta que vai compondo um conjunto de relações no espaço. A dramaturgia visual consiste no jogo de tensões entre as formas e o

movimento de cada elemento a ser animado. Logo, a cena é montada a partir dos choques existentes entre um objeto grande e um pequeno, um de cor escura com outro de cor clara, a água que escorre em uma rampa, a massa que cai no alto de uma pessoa sentada na cadeira, triângulos azuis que abrem o espetáculo, entre muitas outras a mais. Todos esses elementos que constituem o texto cênico são conectados por um conceito desenvolvido por Wagner Cintra, chamado de Dramaturgia Visual. Essa concepção criada, muito em decorrência de experimentos e espetáculos desenvolvidos durante as atividades do grupo logo após ele assumir a cadeira de formas animadas na instituição UNESP, tem como sua principal característica o estudo da matéria bruta, direcionando-a a um estado “expressivo”, relacionando-a intrinsecamente com o espaço e as suas variadas formas. Sua necessidade expressiva ganha uma maior potência quando ela se conflui com a iluminação, elemento indispensável para a criação dessa plasticidade cênica. A iluminação se torna juíza dessa possível expressividade, pois é sob suas nuances que a matéria bruta ganha *ânima* e começa a ser perceptível ante a retina dos espectadores e os força a intuir o olhar além das imagens que estão presenciando.

A Música, a trilha sonora que segue os espetáculos do Teatro Didático, tem uma função importante nos seus desenvolvimentos. Ela é um elemento independente que cria jogos de tensão com os outros elementos colocados em cena, inclusive o espaço. Ela não tem apenas uma função figurativa ou de preenchimento, agindo de maneira emancipada. Entretanto como ela não pode ser vista, apenas sentida, as nuances da iluminação a torna visível aos olhos do público.

Há também uma recusa da construção simbólica. O grupo não possui uma mensagem definida para ser transmitida ao público e é a própria plateia que vai construindo sentido às imagens que são dispostas em cena. Assim, a partir do repertório de vida constituidora de cada ser, cada pessoa pode montar a sua própria interpretação, que é válida independentemente do quão distinta possa ser de um outro que tenha assistido o mesmo espetáculo. Trata-se de estimular ao máximo a subjetividade do espectador e a sua capacidade individual de interpretar. Esse é o trabalho que caracteriza o Teatro Visual praticado pelo Teatro Didático da Unesp e que foi interrompido mediante a circunstâncias internas (a saída de parte considerável do elenco) e externas (uma pandemia de proporções globais).

DEFININDO A CRISE E AÇÕES DESENVOLVIDAS

A Pandemia do Covid-19 impôs uma série de restrições ao mundo como um todo e, sendo o teatro a arte do encontro físico, este foi bastante impactado não permitindo ensaios ou apresentações em um primeiro momento. Os grupos tiveram que se adaptar em formatos virtuais, mas que descaracterizam essa essência teatral. Assim, não foi optado pela produção do chamado “teatro em live”. Contudo, para não ficar totalmente afastado das atividades do grupo, em 2021, foi realizado um projeto denominado “Teatro Didático da Unesp entrevista”. Tratava-se de um conjunto de entrevistas dadas de modo virtual a grupos teatrais e artistas que trabalham com a arte da animação. Estas eram disponibilizadas no Youtube, no canal do Teatro Didático, e, ao todo, foram 6 vídeos: 01/06- Cia. Talagadá; 03/07- Teatro do Kaos; 15/08- Daiane Baumgartner; 19/09- Luciana Antunes; 31/10- Teatro Por um Triz; 19/12- Grupo Sobrevento.

Na primeira parte, eram feitas perguntas relacionadas a trajetória do artista/ grupo e sobre a poética que traziam em seus espetáculos. Já na segunda parte, haviam perguntas relacionadas à pandemia e como cada um procurava não deixar de realizar suas atividades profissionais. A entrevista possuía alguns momentos em que eram exibidos pequenos vídeos de depoimentos de pessoas próximas a esses artistas. Com algum tempo de antecedência, pedíamos para que esses conhecidos pudessem gravar mensagens, perguntas e/ou recados direcionados aos entrevistados. A intenção era adicionar elementos para que a conversa pudesse ser bastante fluída e não tivesse um peso muito acentuado.

Fazer tudo isso demandou que buscássemos conhecer formas de transmissão já que não estávamos habituados às ferramentas tecnológicas para esse intento. Para fazê-lo, foi necessária uma aprendizagem a partir de tutoriais e a partir da tentativa e erro. Ao longo dos episódios, é possível perceber que acrescentávamos recursos à medida que ganhávamos familiaridade com os instrumentos. Se no primeiro vídeo, é possível perceber o *layout* do *Skype* (um meio eletrônico para montar reuniões online); nos seguintes, foi possível esconder as referências desse layout e criarmos uma identidade visual que estivesse mais relacionada ao grupo do Teatro Didático. Embora o projeto não tenha ido mais adiante e não tenhamos conseguido transmitir no youtube e no facebook de forma simultânea (como era uma das ideias iniciais); aos poucos, aperfeiçoávamos esse processo

de transmissão e de condução de uma entrevista virtual (ERBERT; VASCONCELOS, 2022).

Tudo isso gerou um repertório de vídeos que estão disponibilizados para todos e que serve também como uma memória sobre o que foi realizado em termos de teatro durante esses anos de pandemia. Isso não deixa de ser um pequeno acervo de estudos a qual podemos consultar para conhecer a história dos artistas/grupos entrevistados e um pequeno retrato de um mundo em isolamento. Acervo esse que se torna necessário fomentar, pois diferentemente do teatro para atores, o teatro no universo de formas animadas, mesmo com o crescimento de praticantes nas duas últimas décadas, necessita de mais adeptos e pesquisas relacionadas ao estudo dessas linguagens.

Em 2022, quando as restrições sobre a pandemia foram cessando, foi montado um curso de extensão chamado “Explorando a Matéria e a Visualidade da Cena”. A partir de cinco encontros realizados aos sábados, pela parte da tarde (totalizando 20 horas), foram apresentadas uma introdução sobre o trabalho realizado pelo Grupo do Teatro Didático da Unesp e reflexões possibilitadas por suas apresentações. Assim, ao longo desses dias, do ponto de vista mais prático, foram confeccionados bonecos com o estilo similar ao do bunraku, montados exercícios de manipulação e algumas cenas. Não que esta divisão deva ser compreendida como duas esferas intransponíveis, mas do ponto de vista teórico houveram discussões sobre a iluminação cênica, sobre a performance e a performatividade e panoramas históricos sobre o desenvolvimento dessa arte no Brasil e Mundo.

A intenção não era apenas apresentar os princípios norteadores do Teatro Didático, mas também encontrar pessoas interessadas que pudessem participar do elenco. Como já foi dito anteriormente, grande parte do elenco original tinha saído devido outras ocupações que haviam arranjado. A pandemia também contribuiu para essa evasão, à medida que se paralisa uma série de atividades que estavam sendo desenvolvidas no momento e que não se sabia para quais rumos o grupo seguiria. Assim, para além do diretor Wagner Cintra, apenas Igor Erbert permaneceu na Companhia. Em 2021, foi adicionado Raphael Vasconcelos, o que ainda é um número muito pequeno para reerguer os espetáculos do repertório do Grupo. Repertório este que demanda de um bom tempo para a montagem e necessita de mais pessoas de mais contingente, pois para alguns objetos e marionetes precisam de mais de uma pessoa para executar uma determinada ação, um determinado deslocamento pelo espaço. Portanto, a série de eventos organizados durante esse

período possuem também como intenção a promoção das atividades para atrair pessoas que tenham vontade de ingressar no trabalho desenvolvido. Algo que já tem realizado importantes frutos.

O cessar da política de isolamento como forma de contenção da pandemia fez com que pudéssemos retornar ao ateliê, onde produzimos o material que compõe os espetáculos. Como não havia nenhum prazo para a montagem do próximo espetáculo, esse tempo serviu para que houvesse uma organização melhor do espaço. Portanto, no início de 2023, foram realizadas algumas visitas para arrumar e ajeitar o local, dispendo os itens de tal maneira a dividir em caixas de cores diferentes os objetos de cada peça e fazer uma limpeza em gavetas que ficaram por muito tempo paradas.

Para além disso, é digno de menção uma reforma que ainda será realizada no teatro de formas animadas do Instituto de Artes da Unesp. Trata-se de uma pequena sala preta, que foi feita justamente para o uso de bonecos e de silhuetas para o teatro de sombras. Logo possui telas para a projeção de imagens, varas no teto com suporte para a iluminação cênicas e outros artifícios para que uma plateia possa observar com nitidez a manipulação dos objetos. Esse espaço serve não só como um local para as aulas da graduação do curso de artes cênicas do Instituto, mas também como algo de apoio para os exercícios do projeto de extensão do Teatro Didático. Já foram retiradas grande parte de sua mobília deixando-a vazia para as transformações que virão acontecer no final desse ano ou início do próximo.

Na grade curricular do curso de bacharel e licenciatura de artes cênicas da Unesp, foi ofertada pelo professor-doutor e diretor Wagner Cintra a disciplina optativa “O Teatro Visual como Teatro Performativo: a exegese da reificação do ator no teatro do século XXI: Uma experiência prática e teórica”. Essa também não deixa de ser uma ação de divulgação para um público mais amplo dos trabalhos realizados pelo projeto de extensão com o intuito de atrair interessados. Igor Erbert e Raphael Vasconcelos, os autores do presente texto e membros do elenco do Teatro Didático, participam como monitores, auxiliando nos exercícios e composição das aulas. Nesta disciplina, explora-se as potencialidades cênicas da matéria-bruta sem que haja o conceito de representação. Assim, são feitas reflexões sobre a construção do símbolo, signo, arquétipo e sobre o papel da iluminação no teatro. Isso tudo associado a um panorama do trabalho contemporâneo do ator. Mesmo que não utilizem o recurso da animação, muitas peças contemporâneas tem se

preocupado cada vez mais com a visualidade de suas cenas. É necessário recordar que o teatro não é o texto escrito em um papel, mas que dependendo da proposta pode ou não usar a dramaturgia como elemento de sua composição. Assim as palavras não são o que define essa arte, mas um traço presente em todos os espetáculos para ser chamado de peça de teatro é o da visualidade. Traço esse que pode ser explorado com maior potência em um tipo de poética que justamente possui como marca principal o trabalho com a matéria bruta e a movimentação de objetos e formas. Logo, existem diversos pontos de contatos a serem estabelecidos com outras práticas teatrais. A performance, por exemplo, por seu lado não representacional e por uma vivência concreta e real, apresenta paralelos interessantes para com a animação de uma marionete, que também se apresenta tal como ela é (CINTRA, 2018).

CONCLUSÃO E RUMO AOS 30 ANOS DE ANIVERSÁRIO

O presente texto é um relato dessas crises a qual o grupo perpassou e das ações realizadas até agora para que o cenário se estabilize. Ainda não foi plenamente consolidado o novo formato que o projeto vai adquirir. É necessário compor e treinar o elenco e refazer a montagem dos espetáculos que constituem o repertório do grupo. Essas ações já tem surtido algum efeito, atraindo pessoas que possuem o desejo de ingressar nesse trabalho. Todavia, ainda é preciso de algum tempo para tal organização.

No segundo semestre de 2023, procura-se realizar um evento em comemoração aos 30 anos de aniversário do Teatro Didático da Unesp. Trata-se de um momento importante em que, ao fazer uma reflexão sobre todo o passado construído, poderá servir para que possamos lançar bases a um novo futuro. Será um momento de encontro em que será chamado pessoas que fizeram parte do projeto de Extensão do Teatro Didático e que consolidará um novo grupo que continuará as suas atividades.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Ana Maria. O inverso das coisas. **Móin-Móin-** Revista de estudos sobre teatro de

formas animadas. Jaraguá do Sul: SCAR/UEDESC, ano 1, v. 1, p. 12-24, 2005.

AMARAL, Ana Maria. **Teatro de Formas Animadas**: Máscaras, Bonecos, Objetos. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2011.

CINTRA, Wagner. O Teatro Visual como Teatro Performativo. **Urdimento**- Revista de Estudos em Artes Cênicas, Florianópolis, v.2, n.32, p. 461- 475, 2018.

ERBERT, Igor; VASCONCELOS, Raphael Leon. Uma apresentação do Projeto “Teatro Didático entrevista”: diálogos online em um mundo de telas. In: **Anais do Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação**. Convívio e Tecnóvívio. Vol. 2, 2022, p. 170- 173.

Como citar este texto:

ERBERT, Igor; VASCONCELOS, Raphael. Reestruturação do Teatro Didático da UNESP no pós-pandemia: Rumo aos 30 anos de aniversário. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-8.